

ЎҚУВ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИДАГИ 13-14 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Азамова Гулнора Эргашевна

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети “Футбол назарияси ва услубияти” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317064>

Аннотация. Мақолада болалар ўсимрлар спорт мактабида шугулланувчи ёш спортчиларнинг чидамкорлик даражасини ошириш бўйича усул ва воситалар очиб берилган. Бундан ташқари айланма усул бўйича машгулотларни ташкил этиш бўйича машгулотни ташкил этиш усули аниқ кўрсатилган.

Калит сўзлар: ўқув машгулот жараёни, айланма машгулот, тест меъёрлари, болалар ва ўсимрлар спорт мактаби.

ФУТБОЛИСТЫ 13-14 ЛЕТ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Аннотация. В статье раскрываются методы и средства повышения уровня выносливости юных спортсменов, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе. Кроме того, четко указан способ организации обучения по методу ротации.

Ключевые слова: тренировочный процесс, ротационная подготовка, тестовые нормативы, детско-юношеская спортивная школа.

13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS IN TRAINING GROUP INCREASE ENDURANCE

Abstract. The article reveals methods and tools for increasing the level of endurance of young athletes participating in children's and youth sports school. In addition, the method of organizing the training according to the rotation method is clearly indicated.

Key words: training process, rotational training, test standards, sports school for children and teenagers.

КИРИШ

Юқори малакали футболчи тайёрлашда чидамкорлик сифати алоҳида аҳамиятга эга. Футболчилар ўйин давомида тезкор, чакқон, кучли бўлсада, лекин шу сифатларни 90 дақиқали ўйин давомида юқори савияда намойиш эта олмаса, унда бундай футболчилардан керакли натижа кутиш қийин. Футболчилар ҳам тўп билан, ҳам тўпсиз югуриши, турли техник-тактик ҳаракатларни ижро этиш узоқ муддат давомида самарали бўлиши даркор.

Ҳар бир ўйинчи жамоаларни ўйин охиригача курашишлари замонавий футболнинг талабидир. Шунинг учун барча жисмоний сифатлар каби чидамкорликни ҳам футболчиларнинг ривожлантиришда жуда ҳам муҳимдир. Чидамкорлик сифати ўз ичига умумий ва махсус чидамкорлик турларини олиб, машгулотлар давомида эҳтиёткорлик билан тарбияланиладиган сифатдир. Чунки бу сифат барча сифатларга нисбатан кўп қиррали ва кенг қамровлидир. Ушбу иш чидамкорлик сифатига оид, ҳамда у билан боғлиқ бўлган айрим масалаларни ёритишга қаратилган.

Ўзбекистон чемпионатида иштирок этаётган олий тоифа футбол жамоалар ўйин охирига бориб техник-тактик ҳаракатлари самарасиз ҳаракатларини куришимиз мумкин.

Бундан олий тоифа футбол жамоалари ўйин олиб бориш ҳаракатларини кучайтиришимиз уларда чидамкорлик оширишимиз керак деб ўйлаймиз.

Юқори натижаларни эгаллашларида ёш футболчилардан юқори даражада жисмоний тайёргарликни талаб қилди. Шу сабабдан биз ёш футболчиларнинг чидамкорлик сифатига қаратишимиз керак. Ёш футболчининг чидамкорлик сифати спорт машғулотлар муҳим жиҳатларидан бири саналади. Чидамкорлик сифатини ошириш шуғулланувчиларнинг техник, тактик тайёргарликларини такомиллашувига, бутун организм соғломлашишига, рухий эмоционал ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади, футболчилар ҳар бир ҳаракатни тобора ишонч билан бажарадилар, янги ҳаракатларни тезроқ узлаштирадилар ва юқори натижали кўрсаткичларга эришадилар.

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ёш футболчининг асосий чидамкорлик сифати ривожланиши техник-тактик куникмаларининг шаклланиши билан узвий боғлиқ бўлади. Ана шу жараёнга хизмат қилувчи машқлар спорт машғулотларига қатъий изчилликда ва кетма-кетликда киришилади. Бугунги кунда футболчиларнинг чидамкорлик сифатини ошириш учун махсус воситалардан, машқлар мажмуасидан фойдаланишни тақозо этади, шунинг учун ҳам биз танлаган мавзу "Ўқув тайёрлов гуруҳидаги 13-14 ёшли футболчиларнинг чидамкорлигини ошириш" ўзининг долзарблиги билан ажралиб туради.

Тадқиқотнинг мақсади: Ёш футболчиларни чидамкорлик сифатини оширишдаги самарали фойдаланиладиган усул ва воситаларни аниқлаш.

Тадқиқот ишида тадқиқотларни БЎСМ№2 (тажриба) ва БЎСМ№1 (назорат) спорт клубининг тарбияланувчиларида олиб борган бўлсак, шу тарбияланувчилар, ўқув-машғулот жараёнида уларнинг чидамкорлик тайёргарлигини аниқлаш учун тест меъёрларни қабул қилдик. Бу ёшдаги шуғулланувчиларининг дастлабки тадқиқотимизда ва тадқиқот сўнгида ихтисослиги бўйича чидамкорликни аниқловчи тест меъёрлари ҳисобланади.

Бизнинг текширишларимиздан маълум бўлдики, иккала спорт мактабларининг футболчиларнинг чидамкорлик тайёргарлиги бўйича ўтказилган тест талабларида олинган натижаларга ҳам ҳеч қандай фарқ сезилмайди.

Дастлабки олинган натижалардан назорат гуруҳининг 13-14 ёшли футболчиларида чидамкорлик тайёргарлик бўйича, 400 метрга югуриш (тезлик-чидамкорлик сифати), 12 дақиқа югуриш (чидамкорлик), 7х50 метрга югуриш тест нормативлари олинди. Тажриба гуруҳи сифатида олинган тарбияланувчиларнинг кўрсаткичларини баҳолаш учун мана шу тест меъёрларидан ҳам фойдаланилди.

Назорат гуруҳи сифатида олинган БЎСМ№1 спорт клубининг тарбияланувчиларининг тест меъёрларнинг дастлабки ва тадқиқотдан кейинги натижаларида ўсиш кузатилмади. Тажриба гуруҳи сифатида олинган БЎСМ№2 ёш футболчиларида бизнинг олиб борган тадқиқотдан кейин тест меъёрларида ўсиш кузатилди (1-жадвал).

1-жадвал

Жамоа футболларининг машғулотдаги тест кўрсаткичлари

Тест меъёрлари	Натижалар			
	Тадқиқот олдин	Тадқиқот сўнг	t-тест	P

400 м га югуриш(сек)	1	78±2,51	76±2,03	2,63	≤0,05
	2	79±2,64	78±1,99	1,28	≥0,05
12 минут югуриш	1	2474±80,53	2535±79,57	2,46	≤0,05
	2	2479±72,23	2522±77,94	1,73	≥0,05
7x50 м га югуриш(мин)	1	71±1,71	69±1,80	2,89	≤0,05
	2	71±1,40	70±1,25	1,42	≥0,05

Изоҳ: 1 БЎСМ№2 жамоаси, 2 БЎСМ№1 жамоаси

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ

Тадқиқотимиз кейинги натижаларни тайёргарлик даврида олиб бордик. Бу ерда тезлик-чидамкорликни аниқловчи 400 м га югуришда назорат гуруҳи натижалари 78±1,99 (P≥1.28), тажриба гуруҳи 76±2,03 (P≤2,63), футболчи махсус чидамкорлигини аниқлашда 12 дақиқа югуриш тестини 2522±77.94 (P≥1.73) ва 2535±79.57 (P≤2.46), 7x50м югуришда 70±1.25 (P≥1.42) ва 69±1.80 (P≤2.89) натижани ташкил этди.

Олинган натижалардан кўриш мумкинки, дастлабки олинган кўрсаткичларга караганда тадқиқот сўнгида тажриба гуруҳининг чидамкорликни белгилаб берувчи тест меъёрларида фарқ (P) кузатилди. Назорат гуруҳи сифатида олинган жамоанинг ёш футболчиларининг натижалари ўз режасида олиб борилган машғулотлари асосида ўсиш кузатилмади.

Чидамкорлик сифати ривожлантириш машғулотлари йил бўйи олиб борилади, аммо уларнинг мазмуни йиллик таълим ва машғулот туркумининг у ёки бу босқичида ҳал қилинадиган вазифаларга боғлиқ ҳолда ўзгариб туради. Чидамкорлик сифатини ошириш машғулотларининг салмоғи тайёргарлик даврида, айниқса, унинг бошланишида каттадир.

Жисмоний тайёргарлик машғулотларида умумий ва махсус чидамкорлик сифатини ошириш вазифалари ҳал қилинади.

Биз ўқув-машғулот жараёнида ёш футболчиларнинг чидамкорлик сифатини оширишга эътибор бердик. Шу сабабдан чидамкорлик сифатларни ривожлантиришга оид машқларни танлаб олдик. Бунинг ўрнига биз техник усуларни ўрганишда ҳаракатда бажариладиган машқларни айланма усулида олиб бориш орқали чидамкорлик сифатини оширишга ҳамда спорт формасини йўқотмаслик учун ҳаракат қилдик.

Мутахассислар чидамкорликни ривожлантиришда айланма машғулотдан ҳам фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Унинг афзаллиги шундан иборатки, юкломани индивидуаллаштириш билан уни қатъий регламентлаш муваффақиятли равишда қўшиб олиб борилади. Юкломанинг индивидуал меъёри «максимал тест» деб аталадиган тест ёрдамида, яъни айланма машғулот комплексига киритилган ҳар бир машққа доир айрим машқларнинг (такрорлашлар сони, тезлиги) максимал бажарилишини синаш билан аниқланади.

Айланма машғулотда ёш футболчиларда махсус чидамлик заминини яратиш ўзгарувчан-интервалли услуб бўйича олиб борилиб, унда дам олиш интервали қатъий бўлади.

Ҳар бир алоҳида «станция»да бажариладиган айланма машғулот машқлари бажарилишига кўра техникавий жиҳатдан унча оғир бўлмаслиги керак. Машқлар комплекси, асосан, футболчиларнинг ҳаракат сифатларини ривожлантириш учун тавсия

килинадиган машқларни, шунингдек, бошқа спорт турларидан олинган ёрдамчи машқларни ўз ичига олиши лозим.

Машқларни бажаришдаги юкламалар ниҳоятда индивидуал бўлиши керак. Машқларнинг бажариш тезлиги-максимал тезликнинг 80-85% и, шу билан бирга, машқни бажариш охирига келганда томир уриш тезлиги минутига 175-180 атрофида бўлиши лозим. Дам олиш интерваллари – камида 45-90 сония, кўпи билан 3-4 дақиқа бўлиши керак.

МУҲОКАМА

Ёш футболчиларнинг организмига тушадиган юкламани текшириш қулай бўлсин учун, барча машқларни томир уриш тезлигига қараб уч гуруҳ (паст, ўртача, юқори) жадалликдаги машқларга бўлиш мумкин.

Паст суръатда бажариладиган машқларга шундай машқлар кирадик, уларни бажариш вақтида томир уриш тезлиги минутига 120-130 мартага етади. Машқлардан бажариш тезлиги-максимал тезликнинг 50-60% ини ташкил этади. Айлана бўйлаб оддий югуришни, турли ҳолатда юришни, шошилмай тўп олиб юришни, хилма-хил гимнастика машқларини, турган жойидан дарвозага тепишни, турган жойдан бир-бирига тўп узатишни, янги техник усулларга ўргатиш ва ҳоказоларни паст суръатда бажариладиган машқларга киритиш мумкин.

Гуруҳли машғулотларда айланма машғулот алоҳида қизиқиш уйғотади. Бир жойдан иккинчи жойга ўтиш (силжиб юриш) техникасини такомиллаштиришга мўлжалланган махсус белги бетўхтов югуриш ва сакраш машқлари ўтказишни таъминлайди. Футбол шаҳарчасида югуриш йўлакчалари, квадратлар, айлана ва ярим айланалар чизиб қўйилган бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Айланма машғулот қатъий регламентланган машқнинг бир қанча хусусий услубларини ўз ичига олган бўлади. Муайян схема мувофиқ комплекс қилиб бирлаштирилган ҳамда кетма-кет алмашиб турадиган “станциялар”, яъни машқларнинг ҳар бирини бажариш учун белгиланган жойлар тартибида бажариладиган машқларни серияли такрорлаш айланма машғулот асосини ташкил қилади. “Станция”лар айланма кўринишдаги ёки шунга ўхшаш шаклдаги контур бўйлаб жойлаштирилган бўлади.

Ҳар бир “станция” да (одатда улар 8-10 та бўлади) бир хил машқ такрорланади. Ҳар бир “станция” даги такрорлаш микдори индивидуал тарзда қўйилган вазифалар қандайлигига қараб белгиланади. Ҳар бир алоҳида машғулотда умумий вақт, дам олиш интервали ва такрорлаш сони қанчалигини белгилаб қўйиб, “айлана”ни 1 мартадан 5 мартагача босиб ўтилади. Футболда айланма машғулот одатда тўп билан ўтказилади. Тўп билан бўладиган техникасини ўргатиш билан бирга қўшиб олиб бориладиган машғулот намуна тариқасида келтирилади.

Ҳар бир жойда машқни бажариш давомийлиги 3 дақиқа, машқ орасидаги танаффус 1 дақиқа давомида бажаришди.

Инвентар - футбол ва тўлдирма тўплар.

Вариант: 1

I “Станция”. 300, 200, 100 м га тез темпда югуриш;

II “Станция”. Иккита ўйинчи 15-20 м масофада бир-бирига қарама-қарши туради қора ўйинчи томонида тўпни йўллайди ва дархол оқ ўйинчи тарафига тўпни унда олиб

кўйиш учун йўналади: оқ ўйинчи олдинга югуради, тўпни қабул қилиб олади ва уни олдига югуриб чиқаётган рақибни алдаб ўтишга ҳаракат қилади.

III “Станция”. 3x300 м га темпда югуриш, маълум югуришлар орасида дам олиш бор йўғи 2-5 дақиқани ташкил қилиш мумкун;

IV “Станция”. Баландлаб келаётган тўпга сакраб калла билан уриш.

V “Станция”. Пастлаб келаётган тўпга сакраб каллада уриш.

VI “Станция”. 4x150 тез темпда югуриш, дам олиш вақти стартчизиғига қайтиб боргунга қадар;

VII “Станция”. Ўйинчи тўлдирма тўпни шеригига ташлаб ўтириб олади ва шеригидан қайтадан тўпни илиб олиш учун тез ўрнидан туради. Ўйинчилар машқни алмашиб бажарадилар.

VIII “Станция” 2x400 м га тез югуриш, дам олиш 5-6 дақиқаларни ташкил қилиш мумкун.

Вариант: 2

I “Станция”. Иккита ўйинчи 5-6 м масофада бир-бирига қарама-қарши туради. Қора ўйинчини тўпни ўз устига, баландлигига отади. Тўп ерга тушиб сакраган пайтида оқ ўйинчи тўпни тўхтатаётган қора ўйинчига фаол қаршилиқ кўрсатади.

II “Станция”. 300, 200, 100 м га тез темпда югуриш;

III “Станция”. Иккита ўйинчи бир бирига қарама-қарши туради. Масофа 15 - 20 м қора ўйинчи тўпни пастлатиб оқ ўйинчига йўллайди: оқ ўйинчи оёқ кафти устидан ички қисми билан тўпни кўтариб уни қора ўйинчига қайтаради. Қора ўйинчи ўйини тўхтаб қолади.

IV “Станция”. 4x150 тез темпда югуриш, дам олиш вақти стартчизиғига қайтиб боргунга қадар;

V “Станция”. Иккита ўйинчи олдинма-кетин турадилар. Масофа -2 м, қора ўйинчи (бош билан зарба бериб) тўпни ўйинчи устидан ошириб ўтказди оқ ўйинчи тўпнинг ортидан югуради ва уни қабул қийиб олади. Қора ўйинчи ҳам тўп томонга ҳаркатланади ва уни олиб қўйиш мақсадида оқ ўйинчига ҳалакт беради.

VI “Станция”. 3x300 м га темпда югуриш, маълум югуришлар орасида дам олиш бор йўғи 2-5 дақиқани ташкил қилиш мумкун;

VII “Станция”. Ўйинчи тўлдирма тўпни шеригига ташлаб ўтириб олади ва шеригидан қайтадан тўпни илиб олиш учун тез ўрнидан туради. Ўйинчилар машқни алмашиб бажарадилар.

VIII “Станция” 2x400 м га тез югуриш, дам олиш 5-6 дақиқаларни ташкил қилиш мумкун.

ХУЛОСАЛАР

1. Олинган натижалардан хулоса қиладиган бўлсак, биз томонимиздан ишлаб чиқилган ва ўқув-машғулотида жалб қилинган махсус машқлар тўплам тажриба гуруҳининг футболчи қизларининг фаолиятига таъсир этганлигини аниқладик. Бу натижаларнинг ўсиши, ўйин давомидаги техник-тактик ҳаракатларнинг ўсишига ҳам таъсир этганлигини педагогик кузатишлардан ҳам кўриш мумкин.

2. Олинган дастлабки натижалардан хулоса қиладиган бўлсак, назорат ва тажриба гуруҳининг ёш футболчиларининг натаижалар бўйича фарқ катта эмаслигини, уларнинг

ўйинларида чидамкорлик ҳолатнинг сусайиши билан техник-тактик ва ҳаракатланиш фаолиятларига таъсир этиши аниқланди.

3. Ўқув-машғулот жараёнида айланма машғулотларни олиб боришда станцияларда техник-тактик ҳаракатларга ва чидамкорликни оширишга оид машқларни киритиш орқали чидамкорлик сифатларни оширишга сазовор бўлди ва ўйин давомидаги натижаларни сезиларли даражада ўсганлигини аниқладик.

REFERENCES

1. Akbarovich A. A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players //european journal of research and reflection in educational sciences vol. – 2020. – т. 8. – №. 3.
2. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. control of technical accuracy in the training process of football players //journalnx. – с. 103-106.
3. Artikov A. About some methodological problems in teaching special sciences //scientific bulletin of namangan state university. – 2020. – т. 2. – №. 7. – с. 379-384.
4. Artikov A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games //журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – т. 6. – №. 6. – с. 21-30.
5. Артиқов А. А. Осиё кубоги-2019 ўйинларидаги ўзбекистон терма жамоасининг дарвозага йўлланган зарбалар аниқлиги бўйича таҳлил //фан-спортга. – 2020. – №. 7. – с. 16-17.
6. Артиқов А. А. Футболчиларнинг техник усуллари аниқлигини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус машқлардан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили //фан-спортга. – 2020. – №. 3. – с. 16-18.
7. Артиқов А. А. Мусобака шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш //фан-спортга. – 2018. – №. 3. – с. 49-53.
8. Артиқов А. А. Офк кубоги ўйинларида ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг техник усуллари аниқлигини таҳлил қилиш натижалари //фан-спортга. – 2019. – №. 3. – с. 42-45.
9. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //fan-sportga. – 2020. – №. 4. – с. 35-37.
10. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //fan-sportga. – 2022. – №. 1. – с. 48-51.
11. Артыков А. А. Анализ целевой точности игровых приемов футболистов в зависимости от уровня специальной физической подготовленности //физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – с. 654-657.
12. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
13. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.

14. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. исследование взаимосвязанности между показателями оценивающими уровни развития физических качеств, психомоторных процессов и точностных действий юных футболистов //педагогические науки. – 2012. – №. 5. – с. 30-35.
15. Голомазов СВ., Чирва Б.Г. Теоретические основы и методика контроля технического мастерства. //Теория и практика футбола. -М: Спорт Академ Пресс, 2000.
16. Керимов Н.А. «Методика программирования скорости о силовой подготовки в спортивной борьбе» Ташкент 1994 й.б3ст.
17. Курбанов О.А. –Организация учебно-тренировочного процесса футболистов в условиях Узбекистана. (Учебное пособие), Ташкент, 2000 г.
18. Нуримов Р.И. – Совершенствование тактических действий футболистов высокой квалификации. Ташкент, 2000 г.
19. Нуримов Р.И.- Совершенствование учебно-тренировочного процесса футболистов. Ташкент, 2001 г.
20. Рузиев А.А. Научно - методические основы многолетней подготовки квалифицированных юных борцов, Автореф.дисс.д-ра пед. наук, М.,1999г., 30с.